

O DIREITO COMO INSTRUMENTO DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO DE PESSOAS COM TEA (TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA)

BEZERRA, Thiciana da Costa¹
MORENO, Daniele Cristine Gadelha²

RESUMO

O presente trabalho aborda os avanços e desafios na garantia de direitos que depreendem dos diplomas legais das pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Neste sentido, a pesquisa apresenta a definição do Transtorno do Espectro Autista, seus graus e características, bem como a análise crítica das leis que resguardam o direito da pessoa autista. Dessa forma, foi possível traçar os principais desafios e dificuldades para que essas leis possam ser efetivadas, haja vista que a inclusão social está prevista na Constituição Federal e nos princípios de dignidade e igualdade. A metodologia utilizada é a pesquisa bibliográfica, com abordagem qualitativa, do tipo revisão sistemática da literatura, a pesquisa analisou publicações voltadas à temática em questão. A lei é um instrumento importante na luta para assegurar que as pessoas com TEA tenham acesso aos seus direitos, possibilitando a inclusão e o respeito desses indivíduos na sociedade, tornam-do-a mais justa e equitativa. A partir dos resultados, a pesquisa evidenciou a necessidade não somente a cumprir e aplicar o que está na lei, mas sim, buscar mecanismos igualitários e com equidade que visam o acesso e a inclusão social de pessoas com TEA.

Palavras-chave: Transtorno do Espectro Autista. Direitos. Inclusão. Equidade.

1. INTRODUÇÃO

Historicamente foi construído um parâmetro de que as pessoas com deficiência, são aquelas que não se enquadravam nos modelos de “normalidade” estabelecidos pelas sociedades de cada época, eram submetidas aos atos mais perversos e cruéis, sofrendo discriminação e exclusão. Atualmente, essas pessoas ainda sofrem, embora de forma mais atenuada, a exclusão e a discriminação decorrentes do descaso do Poder Público e do descompromisso das diversas esferas da sociedade.

O Autismo, também conhecido como Transtorno do Espectro Autista (TEA), é uma condição neurológica que se manifesta nos primeiros anos de vida, afeta o desenvolvimento social, comportamental e comunicativo de uma pessoa. É caracterizado por dificuldades na comunicação, interação social e comportamentos repetitivos e restritos.

¹Discente do curso de Direito. E-mail: thicianacb@gmail.com

²Mestra em Sociologia. E-mail: danielcristine@unigrande.edu.br

As pessoas com TEA podem ter diferentes níveis de comprometimento em suas habilidades sociais e de comunicação, bem como apresentar interesses e ações repetitivas e estereotipadas. Alguns podem ter dificuldades significativas em áreas como a linguagem, a interação social, a coordenação motora, a compreensão de situações sociais e a adaptabilidade a mudanças.

Os autistas apresentam alterações comportamentais que geralmente ocasionam certas dependências. Por essa razão, são inúmeras as adversidades enfrentadas no cotidiano, inclusive discriminação e exclusão social. Dessa maneira, a necessidade de proteção e cuidado a essas pessoas é imprescindível para o bem estar e a inclusão social.

Neste sentido, como enfatiza Oliveira (2023, p.2):

“A abordagem da condição autista é bastante controversa. Por um lado, tem-se um modelo biomédico que foca na noção de patologia e compreende a pessoa como doente/com deficiência/anormal. Um jogo de espelhos entre tal anormalidade negativizada e uma pessoa capaz e positivada. Em resistência, o paradigma inclusivista, entendido como modelo social da deficiência, compreende os diversos tipos como uma expressão da diversidade humana, que envolveria uma abordagem mais social, coletiva e flexível para dialogar com as diferenças.

A partir do paradigma inclusivista, pode-se pensar a pessoa com TEA na perspectiva de suas potencialidades e não focada em um padrão de normalidade. O diagnóstico do TEA é baseado na observação clínica do comportamento e no preenchimento de critérios específicos estabelecidos em manuais de diagnóstico, como o DSM-5 (Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais), que descreve três níveis:

Nível 1 - Requer Assistência: as pessoas com autismo no nível 1, também conhecido como autismo leve, apresentam dificuldades sociais e de comunicação, mas geralmente conseguem ter uma vida independente com algumas adaptações e apoios. Podem ter dificuldades em lidar com mudanças e em estabelecer amizades, mas em geral conseguem ter uma vida social satisfatória.

Nível 2 - Requer Substancial Assistência: as pessoas com autismo no nível 2, também conhecido como autismo moderado, apresentam mais dificuldades em termos de comunicação e interação social, e muitas vezes precisam de ajuda para realizar atividades do dia a dia. Podem apresentar comportamentos repetitivos e estereotipados, bem como dificuldades em lidar com mudanças na rotina e em compreender a perspectiva dos outros.

Nível 3 - Requer Muito Substancial Assistência: as pessoas com autismo no nível 3, também conhecido como autismo grave, apresentam dificuldades significativas em termos de comunicação, interação social e comportamento. Muitas vezes, precisam de suporte em tempo integral para realizar atividades básicas do dia a dia e apresentam pouca ou nenhuma habilidade de comunicação verbal. Podem apresentar comportamentos repetitivos e estereotipados intensos e/ou agressivos. É importante ressaltar que a classificação em níveis não é uma forma de rotular as pessoas com autismo, mas sim uma ferramenta para ajudar a avaliar a gravidade dos sintomas e fornecer suporte e intervenções adequados para cada indivíduo. Além disso, muitas pessoas com autismo podem apresentar características que não se encaixam perfeitamente em nenhum dos níveis descritos acima, e por isso é importante

avaliar cada caso individualmente. O TEA possui a CID-11 (Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde). O diagnóstico precoce e o tratamento adequado são importantes para a melhoria da qualidade de vida das pessoas com TEA.

2. METODOLOGIA

A metodologia utilizada é a pesquisa bibliográfica, com abordagem qualitativa, do tipo revisão sistemática da literatura, a pesquisa analisou publicações voltadas à temática em questão. A lei é um instrumento importante na luta para assegurar que as pessoas com TEA tenham acesso aos seus direitos, possibilitando a inclusão e o respeito desses indivíduos na sociedade, tornam-do-a mais justa e equitativa. A partir dos resultados, a pesquisa evidenciou a necessidade não somente a cumprir e aplicar o que está na lei, mas sim, buscar mecanismos igualitários e com equidade que visam o acesso e a inclusão social de pessoas com TEA.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os documentos legais que envolvem a referida temática, tanto no âmbito nacional como internacional, têm demonstrado considerável avanço nos últimos anos. Cronologicamente a Declaração Mundial de Educação para Todos (1990), a Declaração de Salamanca (1994) e a Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Pessoa Portadora de Deficiência (1999) são alguns dos documentos produzidos sobre a temática da pessoa com deficiência no âmbito mundial.

No Brasil, a Constituição Federal (1988) traz direitos e garantias, outras legislações voltadas para a proteção dos direitos das pessoas com deficiência, incluindo as com TEA, é a Lei Brasileira de Inclusão (Lei nº 13.146/2015), que estabelece medidas de proteção e inclusão social, como o direito à educação inclusiva, à saúde, ao trabalho e à acessibilidade em espaços públicos e privados. Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015) - Define o TEA como uma deficiência, garantindo às pessoas com TEA os mesmos direitos e benefícios concedidos às demais pessoas com deficiência.

O Princípio da Dignidade Humana e da isonomia previsto na Constituição Federal, que estabeleceu a dignidade e a igualdade da pessoa humana como direitos fundamentais da República Federativa do Brasil.

A isonomia não impede o tratamento diferenciado das situações jurídicas, ela não difere as pessoas que estão envolvidas, mas sim, funciona para atender as necessidades de cada caso/indivíduo envolvido. A equidade de tratamento de pessoas autistas, apesar da luta pelos direitos, abrange um desafio a ser enfrentado, principalmente na dificuldade de diagnosticar a síndrome do TEA.

Nesse sentido, é explícito o direito dos espectros autistas terem melhores condições de vida comparadas às suas necessidades, além do mais, possuem cientificamente constatadas suas dificuldades em diversas áreas humanas, principalmente, no tocante à interação social e sua comunicação.

Em razão disto, possuem a necessidade de acompanhamento de diversos profissionais, como por exemplo, os fonoaudiólogos para auxiliar na fala do portador que é afetada, ao psicólogo para dar suporte tanto a pessoa com TEA, quanto a família, de maneira que ampare os transtornos causados, aos neuropsicólogos, dentre outros.

No Brasil, existem várias leis e normas que tratam da proteção e inclusão de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), entre elas:

1. Lei Berenice Piana (Lei nº 12.764/2012) - Dispõe sobre a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com TEA, estabelecendo diretrizes para a sua promoção, proteção e defesa.
2. Lei nº 13.977/2020 - Criada a Lei Romeo Mion, que altera a Lei 12.764/2012 criando a Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (CIPTEA), auxilia na identificação, visto que o autismo não se apresenta visualmente.
3. Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/1996) - Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, incluindo o direito à educação inclusiva das pessoas com deficiência, incluindo as com TEA.
4. Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (MEC/SEESP, 2008) - Orienta as ações da educação especial no Brasil, com foco na promoção da educação de apreensão, causado pela antecipação de perigo. intervenções de enfermagem: Monitoração de sinais vitais, redução do estresse por mudança, Musicoterapia.
inclusiva das pessoas com deficiência, incluindo as com TEA.
5. Lei de Cotas (Lei nº 8.213/1991) - Determina que empresas com mais de 100 funcionários devem preencher uma porcentagem de suas vagas com pessoas com deficiência, incluindo as com TEA.

Essas leis são essenciais para garantir que as pessoas com TEA tenham seus direitos protegidos e sejam plena e igualmente incluídas na sociedade, além de ser uma ferramenta importante para as pessoas com transtorno do espectro do autismo (TEA) na tentativa de garantir sua integração na sociedade.

Cumprir destacar que a Lei Berenice Piana (Lei nº 12.764/2012) surge da luta dos pais, Berenice Piana e Ulisses da Costa Batista, em busca de garantias para o Daylan seu filho no Brasil, portador do espectro autista. Os pais tiveram dificuldades no reconhecimento do TEA nos diagnósticos feitos por médicos. Além do mais, o autismo não era conhecido, como também, sequer havia qualquer proteção legal no ordenamento jurídico, não era ao menos sequer considerado como deficiente de forma a lhe dar algumas prerrogativas.

Assim, por não possuir condições financeiras o suficiente para intervir no avanço de nível autista do seu filho tomou a iniciativa de buscar programas governamentais de maneira que os desse acesso a profissionais qualificados. Dessa forma, em busca de dar visibilidade a uma situação, por meio do Senador Paulo Paim conseguiram aprovação do projeto e, posteriormente, a entrada em vigor da Lei de nº 12.764 de 2012, conhecido popularmente como lei Berenice Piana.

Um recente estudo publicado na JAMA Pediatrics no dia 5 julho de 2022, realizado com 12.554 pessoas dados de 2019 e 2020, revelou um número de prevalência de autismo nos Estados Unidos de 1 autista a cada 30 crianças e adolescentes entre 3 e 17 anos. A prevalência mais atual divulgada em dezembro de 2021 pelo CDC (sigla em inglês do Centro de Controle e Prevenção de Doenças) órgão do governo dos EUA, considerada uma das mais relevantes do mundo, é de 1 em 44, com dados referentes a 2018. Esta estimativa nos alerta com relação a população crescente de pessoas com esse tipo de transtorno, que requer maior efetividade de ações inclusivas.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo deste estudo foi especificar as leis que foram desenvolvidas ao longo dos anos para proteger os indivíduos com autismo, garantir a inclusão e o tratamento adequado e mitigar diferenças e preconceitos. Através da análise de textos doutrinários e publicações nas áreas da saúde e do direito conhecemos o transtorno do espectro Autista, a partir de características comportamentais, diferentes “níveis” e dificuldades cotidianas. Conhecidas as particularidades do TEA, constatou-se a importância do movimento de inclusão social, onde a sociedade deve se adequar para defender e acolher "diferentes", visando a resolução de problemas e a efetivação da democratização de direitos.

Abordou-se conceitos de direitos e princípios básicos, como a isonomia e a dignidade da pessoa humana, incorporados no texto constitucional e protegidos no estatuto de reconhecimento das pessoas com deficiência, observando o respaldo jurídico dessas pessoas. No entanto, os indivíduos autistas ainda não tinham leis próprias. Nessa ocasião, surgiu a lei Berenice-Piana, clarificando a igualdade das pessoas com deficiência. Demonstrou a importância desse instrumento legal na conquista de direitos e na concretização da luta pela igualdade.

Percebe-se que a discussão proposta neste trabalho contribui para a luta dos autistas e seus familiares, dando maior visibilidade ao tema incentivando o estudo e a criação de novas leis protetivas que possam, atenuar preconceitos e promover a inclusão e a equidade social, a superação das diferenças e a empatia da sociedade para com indivíduos portadores de TEA

REFERÊNCIAS

CAMINHA, Vera Lúcia Prudência dos S.; HUGUENIN, Julliane Yoneda A.; ALVES, Priscila **Autismo** : vivências e caminhos. Editora Blucher, 2016. *E- book*. ISBN 9788580391329. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580391329/>. Acesso em: 20 ago. 2022.

DINIZ, Margareth. **Inclusão de pessoas com deficiência e/ou necessidades específicas avanços e desafios**. Grupo Autêntica, 2012.

Lei nº 13.146, de 06 de julho de 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/113146.htm. Acesso em: 20 ago. 2022.

Lei nº 13.977, de 8 de janeiro de 2020. Altera a Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012 (Lei Berenice Piana), e a Lei nº 9.265, de 12 de fevereiro de 1996, para instituir a Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea), e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L13977.htm#art2. Acesso em: 20 ago. 2022.

MONTENEGRO, Maria A.; CELERI, Eloisa Helena R V.; CASELLA, Erasmo B. **Transtorno do Espectro Autista - TEA: Manual Prático de Diagnóstico e Tratamento**. Thieme Brazil, 2018.

Prevalence of Autism Spectrum Disorder Among Children and Adolescents in the United States From 2019 to 2020. *JAMA Pediatr.* 2022, p. 943-945. 10. July 5, 2022.

VOLKMAR, Fred R.; WIESNER, Lisa A. **Autismo:** guia essencial para compreensão e tratamento. [Digite o Local da Editora]: Grupo A, 2018. *E-book*. ISBN 9788582715222. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582715222/>. Acesso em: 20 ago. 2022.